

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОВЕРШАЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Марданова Дилфуза Мирпулатовна –

*учитель 2-ой категории средне общеобразовательной
школы №42 Шайхантахурского района, города Ташкент*

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы предупреждения преступлений против несовершеннолетних совершаемых в сети Интернет. Автор на основе анализа мнений отечественных и зарубежных ученых и норм действующего законодательства, выдвигает теоретические проблемы данной темы.

Ключевые слова: несовершеннолетние, Интернет, вред, киберпреступление, предупреждение.

С развитием технологий и увеличением числа пользователей Интернета, особенно среди молодежи, возрастает риск совершения преступлений против несовершеннолетних в цифровом пространстве. Республика Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с этой проблемой, что требует комплексного подхода к ее решению.

Социальная опасность преступлений, совершаемых в сети Интернет, заключается, прежде всего, в непредсказуемости их последствий, обусловленной транснациональным характером данной сети. Ущерб от таких преступлений значительно возрастает в связи с огромным и постоянно растущим числом пользователей. В последние годы в средствах массовой

информации были освещены различные случаи преступлений против несовершеннолетних, совершенных в Интернет-пространстве, что привело к изменениям в уголовном законодательстве. В этой связи представляется актуальным проведение исследования проблем профилактики преступлений против несовершеннолетних, совершаемых в сети Интернет.

Стремительное развитие информационных технологий открыло новые возможности совершения преступлений. При использовании сети Интернет преступник имеет в большинстве случаев свободный доступ не только к персональным данным объекта своего посягательства, но и возможность инициации непосредственного общения, отправки аудио- и видеоматериалов, а также вредоносных ссылок на различные ресурсы.

Как известно, дети проводят большую часть своего времени в Интернете, в частности, на таких ресурсах, как «Instagram», «Telegram», «Facebook», «ВКонтакте», «Twitter» и др., которые дают возможность общаться с неограниченным кругом людей. В интерактивном мире дети могут быть так же незащищены, как и в реальном.

В отечественных и зарубежных научных источниках преступления, совершаемые в киберпространстве, обозначаются различными терминами, такими как компьютерные преступления, преступления в области безопасности обращения с компьютерной информацией, преступления в сфере высоких технологий, информационные преступления, киберпреступления, а также преступления в области компьютерной информации и другие. В результате чего в научном сообществе отсутствует единое определение киберпреступности, что приводит к продолжающимся дискуссиям среди ученых относительно содержания и значения данной категории.

По видению некоторых ученых, компьютерная преступность - это «совокупность преступлений, при совершении которых предметом преступных посягательств выступает компьютерная информация, и отождествляют при этом понятия компьютерного преступления и преступления в сфере компьютерной информации¹».

Однако некоторые ученые, в частности Т.М. Лопатина поддерживает иную позицию, что под компьютерной преступностью следует понимать «совокупность совершенных на определенной территории за конкретный период преступлений (лиц, их совершивших), непосредственно посягающих на отношения по сбору, обработке, накоплению, хранению, поиску и распространению компьютерной информации, а также преступлений, совершенных с использованием компьютера в целях извлечения материальной выгоды или иной личной заинтересованности²».

В противовес данному мнению стоит привести мнение Д.В. Добровольского, который считает представляет компьютерную преступность как «совокупность всех преступлений в сфере информационных технологий, а не только общественно опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация³». По мнению А.В. Сулопарова, «преступления информационного характера являются разновидностью преступлений,

¹ Гаджиев М.С. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации: (по материалам Республики Дагестан) : дис канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.С. Гаджиев. — Махачкала, 2004. - С. 9-10.

² Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: дис. .. д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Т.М. Лопатина. — М., 2007. — С. 39.

³ Добровольский Д.В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В. Добровольский. - М., 2005. - С.45-46.

закреплённых в различных главах Уголовного кодекса и имеющим своим объектом информационные общественные отношения⁴».

В соответствии с позицией А.А. Жмыхова, «компьютерная преступность — это совокупность преступлений, совершаемых с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети и против компьютерной системы или сети». Таким образом, он относит к компьютерным преступлениям не только преступления в сфере компьютерной информации, но и преступления, связанные с компьютерами, т.е. такие традиционные характеру преступные деяния, совершенные с помощью вычислительной техники, как кража, мошенничество, причинение вреда и др⁵».

Другой подход предполагает одновременное существование понятий «интернет-преступность» и «компьютерная преступность» как части и целого.

По мнению Р.И. Дремлюги, «не каждое преступление в сфере компьютерной информации представляет собой интернет-преступление, в то же время, такие традиционные преступления, как мошенничество, кража, вымогательство и др., совершенные посредством сети Интернет, - это интернет-преступления⁶».

Некоторые ученые в своих работах считают понятия преступности в Интернете, киберпреступности, компьютерной преступности синонимичными⁷.

⁴ Сулопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Сулопаров — Владивосток, 2010. — С.15.

⁵ Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: дис...канд. юрид. наук : 12.00.08/ А.А. Жмыхов. — М., 2003. — С.18-19.

⁶ Дремлюга Р.И. Интернет-преступность / Р.И. Дремлюга. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. С. 44-45.

⁷ Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы / И.М. Рассолов. — М.: Норма, 2003. С.251-253.

После анализа соответствующих подходов к пониманию термина «компьютерная преступность» можно сказать, что целесообразно рассматривать данное понятие в узком и широком смысле: в узком - понятие охватывает преступления в сфере компьютерной информации, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствующих нормах Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а в широком - понятие включает киберпреступность, интернет-преступность, преступность в сфере компьютерной информации, преступность в сфере информационных технологий.

Представляется, что преступность против несовершеннолетних в сети Интернет является одной из разновидностей Интернет-преступности в широком смысле.

В 08 сентября 2017 года был принят Закон Республики Узбекистан №444 «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью»⁸, который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе и в отношении информационной продукции.

В соответствии со статьей 16 выше упомянутого Закона, к информации, наносящей вред здоровью детей, относится информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, а также информационная продукция, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.

⁸ Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017 года №444 «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» <https://lex.uz/docs/3333805>

К информационной продукции, запрещенной для распространения среди детей, относится информационная продукция:

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству и к пропаганде ими таких действий;

способная вызвать у детей желание употребить алкогольную и табачную продукцию, наркотические средства, психотропные или другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, принять участие в азартных играх, массовых беспорядках, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством или иными формами антисоциального поведения;

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости, либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая разврат, а также формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи;

оправдывающая противоправное поведение и способствующая совершению правонарушения;

призывающая к пропаганде разрушительных идей в обществе;

содержащая нецензурную брань;

содержащая информацию порнографического характера;

содержащая информацию о детях, пострадавших в результате противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого ребенка, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого ребенка, аудиозапись его голоса, место

его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, другую информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого ребенка.

К информационной продукции, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информационная продукция:

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной лексике⁹.

Фактическое становление устойчивой комплексной системы предупреждения, способной ограничить рост преступлений, только началось¹⁰. Согласно мнению экспертов, дальнейшее развитие и укрепление данной системы обусловлено необходимостью решения ряда проблем. К числу этих проблем относятся как общие вопросы, касающиеся единой

⁹ Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017 года №444 «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» <https://lex.uz/docs/3333805>

¹⁰ Ханова З. Р. Проблемы предупреждения преступлений против несовершеннолетних // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009. – №. 3. – С. 238-239.

направленности, взаимной организованности и скоординированности деятельности субъектов, занимающихся предупреждением преступлений, так и частные аспекты, определяющие нормативное, информационное, кадровое и методическое обеспечение их функционирования.

Профилактика преступлений против несовершеннолетних – это, с одной стороны, важная составная часть общей системы по предупреждению преступности в целом, а с другой – предпосылка и неотъемлемая часть работы по воспитанию подрастающего поколения в современных условиях.

Профилактика преступлений против несовершеннолетних – это осуществляемый государством комплекс социальных, экономических, политических, идеологических, воспитательных, правовых и других мер по противодействию. Главной задачей предупредительной деятельности является воздействие на социальные процессы и явления, порождающие преступления или способствующие их совершению, устранение либо ослабление их криминогенного действия. Социальная ценность профилактики преступлений определяется тем, что она обеспечивает упреждение самой возможности совершения уголовно наказуемых деяний либо прерывание криминальной деятельности на ее ранних стадиях, до достижения преступного результата. Она позволяет вести борьбу с преступностью с использованием не только правовых, но и экономических, культурно-воспитательных, социально-психологических, медицинских, технических, других средств и методов с наименьшими социальными, материальными и иными издержками¹¹.

¹¹ Ханова З. Р. Проблемы предупреждения преступлений против несовершеннолетних // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009. – №. 3. – С. 238-239.

Объектами общего предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность являются причины и условия, способствующие совершению указанных преступлений, а также сами несовершеннолетние и лица, вовлекающие их в правонарушения. В рамках реализации общих превентивных мер указанные субъекты не детализируются, и сами меры направлены на неопределённый круг лиц.

Таким образом, профилактическое воздействие должно быть ориентировано на несовершеннолетних, проявляющих девиантное поведение, на взрослых, оказывающих негативное влияние на подростков, а также на неформальное окружение несовершеннолетних.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаджиев М.С. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации: (по материалам Республики Дагестан) : дис канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.С. Гаджиев. — Махачкала, 2004. - С. 9-10.
2. Добровольский Д.В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В. Добровольский. - М., 2005. - С.45-46.
3. Дремлюга Р.И. Интернет-преступность / Р.И. Дремлюга. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. С. 44-45.
4. Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: дис....канд. юрид. наук : 12.00.08/ А.А. Жмыхов. — М., 2003. — С.18-19.

5. Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017 года №444 «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью»
<https://lex.uz/docs/3333805>

6. Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: дис. .. д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Т.М. Лопатина. — М., 2007. — С. 39.

7. Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы / И.М. Рассолов. — М. : Норма, 2003. С.251-253.

8. Сулопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Сулопаров — Владивосток, 2010. — С.15.

9. Ханова З. Р. Проблемы предупреждения преступлений против несовершеннолетних //Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009. – №. 3. – С. 238-239.